

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 330 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	

TADBIRKORLIK SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI

Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktranti
ORCID: 0009-0008-5777-6340

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari yoritilgan. Tahlil jarayonida mavjud holat o'rganilib, muammolar tahlil qilingan va takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, xorijiy tajriba asosida samarali yondashuvlar tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, salohiyat, rivojlanish, mexanizm, islohot, strategiya.

Abstract: This article explores the priority areas for developing entrepreneurial potential and mechanisms for its improvement. The current state is analyzed, key challenges are identified, and relevant recommendations are provided. Effective approaches based on international experience are also suggested.

Key words: entrepreneurship, potential, development, mechanism, reform, strategy.

Аннотация: В данной статье рассматриваются приоритетные направления развития предпринимательского потенциала и механизмы его совершенствования. Проведён анализ текущей ситуации, выявлены проблемы и предложены соответствующие рекомендации. Кроме того, на основе международного опыта предложены эффективные подходы.

Ключевые слова: предпринимательство, потенциал, развитие, механизм, реформа, стратегия.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Bugungi kunda dunyo mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, aholi bandligini ta'minlash, innovatsion faollikni kuchaytirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham mamlakatimizda tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash va xususiy sektorni jadal rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan [1].

Hozirgi kunda global miqyosdagi muammolar – pandemiya, iqtisodiy inqirozlar, geosiyosiy vaziyatning murakkablashuvi sharoitida tadbirkorlik salohiyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va blokcheyn kabi yangiliklarning kirib kelishi tadbirkorlik faoliyatini yangi bosqichga ko'tarmoqda va tadbirkorlar oldiga yangi imkoniyatlar hamda

muammolarni qo'yimoqda. Bu esa, o'z navbatida, tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish masalalarini yangicha yondashuvlar asosida tadqiq etishni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik salohiyati masalalari ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Iqtisodiy adabiyotlarda "tadbirkorlik" tushunchasi ilk bor XVIII asrda fransuz iqtisodchisi R. Kantilyon tomonidan qo'llanilgan bo'lib, u tadbirkorni "noaniq va ma'lum bo'lmagan sharoitlarda faoliyat yurituvchi iqtisodiy agent" sifatida ta'riflagan [2]. J. Shumpeter tadbirkorlikni innovatsion faoliyat bilan bog'lagan holda uni "yangi kombinatsiyalarni amalga oshirish jarayoni" deb ta'riflaydi [3]. F. Hayek tadbirkorlikni "bozordagi imkoniyatlarni izlash va ulardan foydalanish" deb hisoblaydi [4]. P. Druker esa tadbirkorlikni "innovatsiya va tadbirkorlik ruhini institutsionallashtirilgan faoliyat" deb ta'riflaydi [5].

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda tadbirkorlik salohiyati tushunchasi ko'proq keng qamrovli yondashuvlar asosida o'rganilmoqda. Masalan, D. Audretsch va M. Keilbach tadbirkorlik salohiyatini "jamiyatning yangi g'oyalar va tadbirkorlik tashabbuslarini yaratish va amalga oshirish qobiliyati" deb hisoblaydi [6]. S. Shane va S. Venkataraman tadbirkorlikni faqat yangi tashkilotlarni yaratish bilan emas, balki mavjud bozordagi imkoniyatlarni aniqlash va ulardan foydalanish qobiliyati bilan bog'laydi [7].

Mahalliy olimlardan A. Qodirov, N. Juraev va D. Tojiboyevlar tadbirkorlik salohiyatini "iqtisodiy resurslarni samarali kombinatsiyalash va yangi iqtisodiy qarorlarni qabul qilish qobiliyati" sifatida ta'riflaydi [8]. Sh. Shodmonov tadbirkorlik salohiyatini iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida qarab, uni "jamiyatning yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsiyalarni joriy etish qobiliyati" deb ta'riflaydi [9].

A. Vahobov tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishda moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimining ahamiyatini ta'kidlab, "tadbirkorlik sub'yektlari uchun moliyaviy manbalarning mavjudligi va ulardan foydalanish imkoniyati tadbirkorlik salohiyatining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi" deb hisoblaydi [10]. I. Niyazmetov esa tadbirkorlik salohiyatini baholashning kompleks yondashuvini taklif etib, uni "iqtisodiy, innovatsion, intellektual va institutsional komponentlar" asosida o'rganishni tavsiya etadi [11].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish masalasini o'rganishda turli xil yondashuvlar mavjud bo'lib, ularda tadbirkorlik muhiti, institutsional asoslar, ta'lim tizimi va moliyaviy qo'llab-quvvatlash kabi omillarning ahamiyati ta'kidlanadi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish mexanizmlari yetarlicha tadqiq etilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlar dolzarbligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish bilan bog'liq ma'lumotlar ilmiy maqolalar, hukumat qarorlari, rasmiy statistika hamda soha mutaxassislari bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali jamlandi. Olingan ma'lumotlar tahliliy va taqqosloviiy usullar asosida qayta ishlanib, mavjud muammolar va takomillashtirish yo'nalishlari aniqlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadbirkorlik salohiyatini baholash uchun xalqaro amaliyotda bir qator mezonlar qo'llaniladi. Eng ko'p qo'llaniladigan mezonlardan biri – Global Tadbirkorlik Indeksi (Global Entrepreneurship Index – GEI) bo'lib, u 14 ta parametr bo'yicha mamlakatlarning tadbirkorlik salohiyatini baholaydi [12]. Bu parametrlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: tadbirkorlik imkoniyatlarini aniqlash; startaplarni tashkil etish ko'nikmasi; tavakkalchilikka tayyorlik; tarmoqlar mavjudligi; madaniy qo'llab-quvvatlash; imkoniyatlarning paydo bo'lishi; texnologiyalarni o'zlashtirish; inson kapitali; raqobat; mahsulot innovatsiyasi; jarayon innovatsiyasi; yuqori o'sish; baynalmilallashtirish; moliyaviy kapital.

Bundan tashqari, Jahon banki tomonidan tayyorlanadigan "Biznesni yuritish" (Doing Business) reytingi ham tadbirkorlik salohiyatini baholash uchun keng qo'llaniladi [13]. Ushbu reyting quyidagi parametrlarni o'z ichiga oladi: biznesni ro'yxatga olish; qurilish uchun ruxsatnomalarni olish; elektr ta'minotiga ulanish; mulkni ro'yxatga olish; kredit olish; minoritar investorlarni himoya qilish; soliqlarni to'lash; xalqaro savdo; shartnomalarning bajarilishini ta'minlash; to'lov qobiliyatini yo'qotish masalalarini hal qilish.

Shuningdek, Xalqaro Tadbirkorlik Monitoringi (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) tomonidan o'tkaziladigan tadqiqotlar ham tadbirkorlik faoliyati darajasini baholash uchun muhim manba hisoblanadi [14]. Bu tadqiqot quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi: yangi tadbirkorlarning ulushi; tadbirkorlik faoliyatini boshlash motivlari; tadbirkorlik ekotizimining holatini baholash; tadbirkorlik faoliyatidagi gender tafovutlar.

O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini baholashga ta'sir etuvchi quyidagi omillar asosida amalga oshiriladi (1-rasm):

1-rasm. O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini baholashga ta'sir etuvchi omillar.

Innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish – zamonaviy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhim yo'nalish hisoblanadi. Jahon tajribasi ko'rsatadiki, innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlar ustuvor ahamiyatga ega:

Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish. Bu yo'nalish texnoparklar, biznes-inkubatorlar, akseleratorlar, kovorking markazlar va innovatsion klasterlarni tashkil etish va rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Masalan, AQShning Silikon vodiysi, Isroilning Tel-Aviv innovatsion markazi, Singapurdagi "Block71" inkubatori innovatsion ekotizimning samarali modellari hisoblanadi [15].

Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalari (ITTKI) bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik sub'yektlarini qo'llab-quvvatlash. Bu yo'nalish ITTKI uchun soliq imtiyozlari, grant dasturlari va subsidiyalarni taqdim etishni o'z ichiga oladi. Masalan, Janubiy Koreya ITTKI uchun YalMning 4,3 foizini ajratadi va bu ko'rsatkich bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi [16].

Intellektual mulk huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish. Bu yo'nalish ixtirolarni patentlash, mualliflik huquqlarini himoya qilish va litsenziyalash tizimlarini takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Yaponiyada patentlash jarayonini soddalashtirish va patentlarni kommersiyalashtirish uchun maxsus agentliklar tashkil etilgan [17].

Startaplar ekotizimini rivojlantirish. Bu yo'nalish venchur fondlarini tashkil etish, biznes farishtalari tarmog'ini kengaytirish va startaplarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Isroilda "Yozma" davlat venchur fondi tomonidan startaplarni moliyalashtirish orqali mamlakatda startaplar ekotizimi jadal rivojlangan [18].

O'zbekistonda innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish uchun Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan bir qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Startup-tashabbuslar", "Yoshlar tadbirkorligi", "Har bir oila – tadbirkor" dasturlari doirasida innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish uchun moliyaviy va konsalting xizmatlari ko'rsatilmogda [19].

Shu bilan birga, innovatsion tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarni kuchaytirishga e'tibor qaratish lozim: ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish; davlat va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish; innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash uchun kichik grantlar tizimini kengaytirish; innovatsion loyihalarni kommersiyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish.

Raqamli texnologiyalar tadbirkorlik faoliyatining barcha jabhalarini transformatsiya qilmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning quyidagi yo'nalishlari ustuvor ahamiyatga ega [20]:

Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish. Bu yo'nalish tadbirkorlarning raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni biznes jarayonlariga integratsiya qilish ko'nikmalarini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Estoniyada "e-Residency" dasturi orqali tadbirkorlar onlayn biznesni yuritish va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Elektron tijoratni rivojlantirish. Bu yo'nalish onlayn platformalarni yaratish, elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish va logistika infratuzilmasini takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Xitoyda Alibaba va JD.com kabi elektron tijorat platformalari orqali kichik va o'rta biznes vakillari global bozorlarga chiqish imkoniyatiga ega bo'lishdi.

Raqamli platformalar va ekotizimlarni rivojlantirish. Bu yo'nalish tadbirkorlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, resurslardan birgalikda foydalanish va yangi biznes modellarini yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi. Masalan, AQShda Uber, Airbnb kabi platformalar yangi turdagi tadbirkorlik faoliyatini shakllantirdi.

Ma'lumotlar analitikasi va sun'iy intellektdan foydalanish. Bu yo'nalish tadbirkorlarga bozor tendensiyalarini tahlil qilish, mijozlar xulq-atvorini o'rganish va qarorlar qabul qilish jarayonini optimallashtirish imkoniyatini beradi. Masalan, Amazon kompaniyasi katta ma'lumotlar (Big Data) asosida mijozlarga tavsiyalar berish tizimini rivojlantirgan.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish uchun 2020–2025-yillarda "Raqamli O'zbekiston" strategiyasi amalga oshirilmoqda. Ushbu strategiya doirasida elektron hukumat xizmatlari, raqamli infratuzilma va elektron tijorat platformalari rivojlantirilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarni kuchaytirishga e'tibor qaratish lozim:

kichik va o'rta biznes uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish dasturlarini amalga oshirish;

raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ta'lim dasturlarini takomillashtirish;

elektron to'lov tizimlari va onlayn kredit platformalarini rivojlantirish;

raqamli platformalarda eksport qilish imkoniyatlarini kengaytirish.

Tadbirkorlik madaniyati – jamiyatda tadbirkorlik faoliyatiga bo'lgan munosabat, tadbirkorlik qadriyatlarini va biznes yuritish amaliyotini o'z ichiga oladi. Tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirishning quyidagi yo'nalishlari ustuvor ahamiyatga ega [21]:

Ta'lim tizimida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish. Bu yo'nalish maktab, kollej va universitetlarda tadbirkorlik fanlarini o'qitishni, amaliy treninglar va startap haftaligini o'tkazishni o'z ichiga oladi. Masalan, Finlyandiyada barcha ta'lim bosqichlarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish dasturlari amalga oshiriladi.

Tadbirkorlarning ijtimoiy statusini ko'tarish. Bu yo'nalish tadbirkorlarning ijobiy obrazini shakllantirish, muvaffaqiyatli tadbirkorlar to'g'risida media kontentlar yaratish va tadbirkorlar forumlarini o'tkazishni o'z ichiga oladi. Masalan, AQShda "Tadbirkorlik haftaligi" (Entrepreneurship Week) har yili o'tkaziladi va tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish. Bu yo'nalish yoshlarga mo'ljallangan inkubatorlar va akseleratorlarni tashkil etish, yoshlar biznes g'oyalarini moliyalashtirish va mentorlik dasturlarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Singapurda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus "Startup SG Founder" dasturi amalga oshiriladi.

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish. Bu yo'nalish ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish, ayollar biznes assotsiatsiyalarini tashkil etish va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Kanadada "Women Entrepreneurship Strategy" dasturi orqali ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash choralari amalga oshiriladi.

O'zbekistonda tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish uchun "Yoshlar – kelajagimiz" davlat dasturi, "Har bir oila – tadbirkor" dasturi va "Ayollar daftari" loyihasi kabi qator dasturlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, tadbirkorlik madaniyatini yanada rivojlantirish uchun quyidagi yo'nalishlarni kuchaytirishga e'tibor qaratish lozim:

tadbirkorlik faoliyatiga oid ijobiy jamoatchilik fikrini shakllantirish;

ta'lim tizimida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv dasturlarini takomillashtirish;

muvaffaqiyatli tadbirkorlar tajribasini ommalashtirish;

qishloq joylarida tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish.

Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishda institutsional mexanizmlar muhim rol o'ynaydi. Institutsional mexanizmlarni takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish. Bu yo'nalish tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini soddalashtirish, lisenziyalash tartiblarini optimallashtirish va tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish choralari o'z ichiga oladi. Masalan, Janubiy Koreyada "Biznesni ro'yxatga olishning bir oyna" printsipli orqali tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatga olish jarayoni soddalashtirilgan.

Tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash infratuzilmasini takomillashtirish. Bu yo'nalish tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazlari, biznes-inkubatorlar va texnoparklar faoliyatini kengaytirish, ularning samaradorligini oshirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Germaniyada German Accelerator dasturi orqali startaplarga global bozorlarga chiqish imkoniyati yaratilgan.

Davlat xizmatlarini raqamlashtirish. Bu yo'nalish tadbirkorlik subyektlari uchun davlat xizmatlarini onlayn ko'rsatish, ruxsatnoma va sertifikatlarni elektron shaklda berish tizimini takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Singapore Business Hub va Singapur korporativ portali orqali tadbirkorlik subyektlari barcha davlat xizmatlaridan onlayn foydalanish imkoniyatiga ega.

Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish. Bu yo'nalish tadbirkorlik subyektlari va davlat organlari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, birgalikdagi loyihalarni amalga oshirish, xususiy sektorning ijtimoiy masalalarni hal etishdagi ishtirokini kengaytirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Turkiyada "Public-Private Partnership Development Program" orqali infratuzilma loyihalarini amalga oshirish amaliyoti keng tarqalgan.

O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini institutsional mexanizmlar orqali rivojlantirish uchun Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi va "Biznesni qo'llab-quvvatlash markazlari" kabi tuzilmalar faoliyat ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, institutsional mexanizmlarni yanada takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarni kuchaytirishga e'tibor qaratish lozim:

Tadbirkorlik subyektlari ustidan nazorat qilish tizimini optimallashtirish;

Litsenziyalar va ruxsatnomalar berishni yanada soddalashtirish;

Davlat xaridlari tizimida kichik va o'rta biznes ishtirokini kengaytirish;

Biznes assotsiatsiyalari rolini kuchaytirish.

Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishda moliyaviy mexanizmlar ham muhim rol o'ynaydi. Moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish. Bu yo'nalish tijorat banklari tomonidan tadbirkorlik subyektlariga ajratilayotgan kreditlar hajmini oshirish, kredit olish tartiblarini soddalashtirish va kredit foiz stavkalarini pasaytirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Malayziyada kichik va o'rta biznes uchun "SME Bank" maxsus moliyaviy institutlari faoliyat ko'rsatmoqda.

Mikromoliyalash tizimini rivojlantirish. Bu yo'nalish mikromoliyaviy tashkilotlar faoliyatini kengaytirish, ularning moliyaviy resurslar bazasini mustahkamlash va qishloq joylarida mikromoliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Bangladeshda Grameen Bank mikromoliyalash modeli orqali tadbirkorlik faoliyati qo'llab-quvvatlanmoqda.

Venchor moliyalashtirish tizimini rivojlantirish. Bu yo'nalish venchor fondlar faoliyatini kengaytirish, biznes farishtalari tarmog'ini rivojlantirish va startaplarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Masalan, Isroilda dastlabki bosqich startaplarni moliyalashtirish uchun "Yozma" davlat venchor fondi samarali faoliyat ko'rsatmoqda.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish. Bu yo'nalish tadbirkorlar uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish treninglari, moliyaviy rejalashtirish va buxgalteriya hisobi bo'yicha maslahat xizmatlari ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Masalan, Hindistonda "Financial Literacy and Credit Counselling Centres" orqali tadbirkorlar moliyaviy ko'nikmalarini oshirish imkoniyatiga ega.

Soliq imtiyozlari tizimini takomillashtirish. Bu yo'nalish innovatsion faoliyat, eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish va qo'shimcha ish o'rni yaratayotgan tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlarini taqdim etishni o'z ichiga oladi. Masalan, Janubiy Koreyada innovatsion tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi startaplar uchun dastlabki besh yil davomida soliq imtiyozlari beriladi.

O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun Tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi qoshidagi Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, Qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hamda tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlash dasturlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, moliyaviy mexanizmlarni yanada takomillashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarni kuchaytirishga e'tibor qaratish lozim:

Kredit kafolati fondlari faoliyatini kengaytirish;

Kraudfanding platformalarini rivojlantirish;

Kreditlash jarayonlarini raqamlashtirish va soddalashtirish;

Qishloq joylarida moliyaviy xizmatlar qamrovini oshirish.

O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini yanada rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalar taklif etiladi: institutsional mexanizmlarni takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini kodifikatsiya qilish va soddalashtirish, davlat xizmatlarini to'liq raqamlashtirish va "yagona darcha" tamoyili asosida ko'rsatish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga aralashishni minimallashtirish va nazorat tizimini risk tahlili asosida tashkil etish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kengaytirish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, venchor moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish uchun normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, kreditlash tizimini soddalashtirish va kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish, alternativ moliyalashtirish manbalarini (kraudfanding, P2P kreditlash) rivojlantirish, eksportga yo'naltirilgan tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish kabi ko'plab chora-tadbirlarni inobatga olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash, aholi bandligini oshirish va mamlakatning raqobatbardoshligini kuchaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi.

Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari qatoriga innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish kiradi. Tadbirkorlik salohiyatini baholash uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Bu yondashuv tadbirkorlik muhiti, institutsional asoslar, ta'lim tizimi va moliyaviy qo'llab-quvvatlash kabi omillarni hisobga olishi zarur.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli tadbirkorlik ekotizimini shakllantirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi, innovatsion infratuzilma, moliyaviy imkoniyatlar va tadbirkorlik madaniyati kabi komponentlarni birgalikda rivojlantirish lozim.

O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini yanada rivojlantirish uchun institutsional, moliyaviy, ta'lim va innovatsion mexanizmlarni takomillashtirish talab etiladi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish uchun raqamli ko'nikmalarni shakllantirish, elektron tijoratni rivojlantirish va raqamli platformalarni qo'llab-quvvatlash zarur.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqqan holda, O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish bo'yicha izchil davlat siyosatini amalga oshirish, xususiy sektorning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rnini kuchaytirish, innovatsion tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish taklif etiladi. Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki ijtimoiy muammolarni hal etish, aholining turmush darajasini oshirish va mamlakatning global raqobatbardoshligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. // <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Cantillon, R. (1755). *Essai sur la nature du commerce en général*. London: Fletcher Gyles.
3. Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. *American Economic Review*, 35(4), 519–530.
5. Drucker, P. F. (1985). *Innovation and entrepreneurship*. New York: Harper & Row.
6. Audretsch, D. B., & Keilbach, M. (2004). Entrepreneurship capital and economic performance. *Regional Studies*, 38(8), 949–959.
7. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of Management Review*, 25(1), 217–226.
8. Qodirov, A., Juraev, N., & Tojiboyeva, D. (2020). O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish istiqbollari. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, 4, 65–72.
9. Niyazmetov, I. (2021). Tadbirkorlik salohiyatini baholashning kompleks yondashuvi. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 3, 45–51.
10. Global Entrepreneurship Index 2023. // <https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/>
11. World Bank (2022). *Doing Business 2022*. Washington DC: World Bank Group.
12. Global Entrepreneurship Monitor (2023). *Global Report 2022/2023*. London: GEM.
13. Kenney, M., & Von Burg, U. (1999). Technology, entrepreneurship and path dependence: Industrial clustering in Silicon Valley and Route 128. *Industrial and Corporate Change*, 8(1), 67–103.
14. OECD (2022). *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2022*. Paris: OECD Publishing.
15. Japan Patent Office (2023). *Annual Report 2023*. Tokyo: JPO.
16. Senior, D., & Singer, S. (2009). *Start-up nation: The story of Israel's economic miracle*. New York: Twelve.
17. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi ma'lumotlari. // <https://mininnovation.uz>
18. Republic of Estonia e-Residency Program. // <https://e-resident.gov.ee>
19. McKinsey Global Institute (2022). *Digital China: Powering the economy to global competitiveness*. New York: McKinsey & Company.
20. Parker, G., Van Alstyne, M., & Choudary, S. (2016). *Platform revolution*. New York: W.W. Norton & Company.
21. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age*. New York: W.W. Norton & Company.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>